

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 78 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wooky Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	8
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	11
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	16
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	21
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	25
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar	30
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	33
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	39
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	43
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	47
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	51
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	54
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	58
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	63
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	67
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	72
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	75
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	

BOLALARGA XOS PSIXOLOGIK O'ZGARISHLAR VA ULARNING YECHIMLARI

Qodirova Malikaxon Kaxramonovna
 Jizzax davlat pedagogika universiteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada bolalarga psixologik maslahat berishning asosiy vazifalari, bolalar bilan ishlashning muhim jihatlari, bolalarga xos psixologik muammolar, ularning sabablari va ularni tuzatish masalalari yoritilgan. Shu bilan birga, olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar, ularning tahlillari hamda bu borada psixologlar va ota-onalarga tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: bola, ota-ona, psixolog, maslahat, ruhiy o'zgarishlar, psixologik muammolar, ruhiy tushkunlik, charchoq, xavotir, qo'rquv, tajovuzkorlik, stress, depressiya, xulq-atvor buzilishlari, o'smir, qiyinchilik, natija.

Abstract: The article highlights the main tasks of psychological counseling for children, the key aspects of working with children, psychological problems specific to children, the study of their causes, and correction issues. Additionally, research conducted by scientists, their analysis, and recommendations for psychologists and parents are provided.

Key words: child, parent, psychologist, counseling, mental changes, psychological problems, depression, fatigue, anxiety, fear, aggression, stress, behavioral disorders, teenager, difficulties, result.

Аннотация: В статье раскрывается основная задача психологического консультирования детей, основные аспекты работы с детьми, психологические проблемы детей, изучение их причин и вопросы коррекции. Также представлены исследования ученых, их анализ и рекомендации психологам и родителям по данному вопросу.

Ключевые слова: ребенок, родитель, психолог, консультирование, психические изменения, психологические проблемы, депрессия, усталость, тревога, страх, агрессия, стресс, депрессия, поведенческие расстройства, подросток, трудности, результат.

KIRISH

Hozirgi kunda shiddat bilan o'zgarayotgan dunyoda inson omili asosiy o'ringa chiqishi muhim sanaladi. Bunday taraqqiyot odamlarning yanada tezkor va faol bo'lishiga olib kelmoqda. Natijada insonga xos ehtiyoj va qiziqishlarning kengligi uning ongini shoshirib, hamma narsaga bir zumda erishish istagini yuzaga keltirmoqda. Buning natijasida odamda ruhiy tushkunlik, charchoq, havotir, qo'rquv, tajovuzkorlik, stress va depressiya kabi holatlar yuzaga kelishi kuzatilmoqda. Bunday holatlar nafaqat kattalar ruhiyatida, balki bolalar va o'smirlar ruhiyatida ham kuzatilmoqda. [3]

Bolalarda bo'ladigan ruhiy o'zgarishlar har qanday ota-onani tashvishga solishi tabiiy. Lekin har doim ham bunday o'zgarishlarni kattalar darhol sezmaydilar. Bolalarda bu holat kattalashib muammoga aylangandagina kattalar tashvishga tusha boshlaydilar.

Bolalarning psixologik muammolari kattalarnikidan farq qiladi. Odatda bu o'rganish va xulq-atvor bilan bog'liq muammolar, yoshga bog'liq inqirozlar, ota-onalar yoki kattalar bilan bo'ladigan nizolardir. Bunday tashvishlar ota-onani ba'zida psixolog oldiga borishga majbur qiladi. Bolalarda sodir bo'lgan va bo'layotgan o'zgarishlar haqida psixologning maslahati ular uchun muammoning yechimi bo'ladi. [3]

Psixologik maslahat – odamlarni tashvishga solayotgan muammolarni hal qilishda, oldingi tadqiqot natijalariga asoslanib, maslahatlar berish orqali psixologik yordam ko'rsatish. Psixologik maslahat joylari psixologik maslahatni tashkillashtirib o'tkazadigan vaqtni, usullarni, vositalarni, ishtirok etish vazifasini, psixolog-maslahatchining mijoz bilan muloqot qilish uslubini va boshqalarni hisobga oladi. Psixologik maslahat – turli psixologik maslahatlar bo'lib, ular ko'rib chiqiladigan muammolarning tabiatiga ko'ra bo'linadi. Masalan: intim-shaxsiy, oilaviy, psixologik-pedagogik xizmat va boshqalar. [4]

Psixologik maslahat deb, muhtoj bo'lganlarga maslahat va tavsiyalar sifatida mutaxassis psixolog tomonidan bevosita beriladigan psixologik yordam ko'rsatish bilan bog'liq bo'lgan amaliy psixologiyaning alohida sohasiga aytiladi. Ular psixolog tomonidan mijoz hayotida duch kelgan muammoni dastlab o'rganib chiqish va shaxsiy suhbat asosida beriladi.^[7]

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bolalarning psixologik muammolari bo'yicha tadqiqotlar olib borgan olimlar orasida Jan Piaje ishlari tahsinga loyiqdir. Jan Piaje bolalar kognitiv rivojlanishini tadqiq qilgan. Uning nazariyasiga ko'ra, bolalar o'ylash va anglashning to'rt bosqichidan o'tadi: sensomotor, operatsional, konkret va formal fikrlash.

L. S. Vigotskiy bolalarning ijtimoiy rivojlanishi va nutq o'rganish jarayonlari bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. Uning "yaqin rivojlanish zonasi" tushunchasi bolalar ta'limi va psixologiyasida muhim ahamiyatga ega.^[1]

Erik Erikson bolalar va o'smirlarning ijtimoiy rivojlanishi bo'yicha tadqiqot olib borgan. Uning "Psixoiijtimoiy rivojlanish bosqichlari" nazariyasi bolalar va o'smirlar muammolarini tushunishga yordam beradi. Zigmund Freyd esa bolalarning psixoseksual rivojlanish bosqichlari haqida nazariya yaratgan bo'lib, uning tadqiqotlari zamonaviy psixoanalitik yondoshuvlarning asosini tashkil qiladi.

Mariya Montessori bolalarning mustaqillik, o'ylash va o'rganish qobiliyatini rag'batlantiruvchi ta'lim metodlarini ishlab chiqqan. Uning tadqiqotlari psixologik va pedagogik tushunchalarni o'z ichiga oladi. Djon Boulbi esa bolalarning yondashuv (qo'shib yashash) nazariyasiga asos solgan. U bola va ota-onalar o'rtasidagi munosabatlar bola psixologiyasiga katta ta'sir ko'rsatishini ta'kidlagan.

B. F. Skinner bexaviorizm yo'nalishi bo'yicha bolalarning xulqiga ta'sir o'tkazuvchi omillar ustida ish olib borgan. Lourens Kolberg esa axloqiy rivojlanish nazariyasini ishlab chiqqan va bolalar qanday qilib to'g'ri va noto'g'ri tushunchalarni o'zlashtirishini tadqiq qilgan. Bolalarga psixologik maslahat berishning asosiy vazifasi – yoshning o'ziga xos xususiyatlarini va bolaning xatti-harakatlaridagi kattalardan farqlarini hisobga olgan holda, bolaga o'sishdagi qiyinchiliklarni yengishga yordam berishdir. Har bir yoshda bo'ladigan inqiroz bolalarda o'zlari sezmagani va anglamagan holda qiyinchilik bilan o'tishi tabiiy holat. Bu aslida bolalarning atrofni, olamni, narsa-hodisalarni, ijtimoiy munosabatlarni anglayotganidan darak beradi. Ammo bu jarayonni kattalar, xususan, ota-onalar ko'p hollarda tushunmaydilar. Shuning uchun ota-onalar bu haqida bilimga ega bo'lishlari va bolalarga yordam berishlari zarur.^[4]

Bolalar bilan ishlashning muhim jihatlaridan biri psixologik maslahat ishlarini bolalar va ota-onalar bilan birgalikda o'tkazishdir. 12–13 yoshga qadar bolaning aksar muammolari, hatto atrof-olamni, predmetlarni o'rganish yoki tengdoshlar bilan muloqot qilish muammolari ham, ota-onalari bilan bog'liq bo'ladi. Shu sababli psixolog ham bola, ham ota-onalar bilan ishlasa, terapiya samaradorligi yuqori bo'ladi.

Bolalar uchun psixologik maslahatda o'ziga xos jihatlar mavjud. Shulardan biri bolada psixologik muammolar borligini sezmaslikdir. Ota-onalar bolaning xulq-atvoridagi o'zgarishlarni sezgach, uni mutaxassisga olib boradilar. Biroq, ota-onalar bolani psixologga olib kelgan bo'lsa ham, bu bolada muammo mavjudligini kafolatlamaydi. Ota-onalar tomonidan ko'pincha o'qimaydigan yoki ota-onasiga itoat qilmaydigan bolalar psixologga olib kelinadi. Ular psixologdan bunday bolani "tuzatib" berishini kutishadi. Bunday holatda psixolog ota-onalarga barcha muammolar, avvalo, oila ichidagi munosabatlar bilan bog'liqligini tushuntirishi lozim. Bola hamma narsani tushunib yetguniga qadar ota-onaga suyanadi va ularga taqlid qiladi.^[7]

Bolalarda nutq bilan bog'liq muammolar ham mavjud. Ushbu muammolar asosan maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarda uchraydi. Shu sababli psixolog oddiy tildan foydalanishi, og'zaki bo'lmagan signallarga e'tibor berishi, suhbatning muayyan bosqichlarida bolaning xatti-harakatlaridagi o'zgarishlarga diqqat qilishi zarur. Shuningdek, nutqda o'yin elementlari, art-terapiya va proyektiv texnikalarni kiritish muhimdir. Bolalarda ko'p uchraydigan muammolar quyidagilardan iborat: yangi sharoitlarga moslashishdagi qiyinchilik: oilaning yangi joyga ko'chishi, yangi bolalar bog'chasi yoki maktabga moslashishda yuzaga keladigan muammolar; xulq-atvor buzilishlari: yolg'on gapirishga moyillik, tajovuzkorlik, maktab yoki bolalar bog'chasiga borishdan bosh tortish; xavotir, qo'rquv, fobiya, uyqu muammolari, oilada yangi uka yoki singilning tug'ilishi, sevimli insonning o'limi, enurez yoki boshqa psixosomatik holatlar. Ota-onalarning ajralishi kabi omillar ham bolalar ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.^[5]

Bolalar uchun yoshga bog'liq psixologik maslahatning muhim yo'nalishlaridan biri o'smirlar bilan ishlashdir. Bolalar psixologining mijozlarini ikki toifaga bo'lish mumkin: 12–13 yoshgacha bo'lgan bolalar va 18 yoshgacha bo'lgan o'smirlar. O'smirlarning psixologik muammolari shundaki, ular endi bola emas, lekin hali katta ham emas. Bu davrda o'z o'rnini topish, yetuklik va mustaqillikka intilish kuchayadi. Tengdoshlar ta'siriga sezgirlik, o'z-o'zini hurmat qilishda pasayish, tashvish va rad etilish hissi kuchayishi mumkin. Ko'pincha o'smirlar ota-onalarning so'zlariga salbiy munosabatda bo'lishadi, lekin boshqa obro'li kattalarning fikrini tinglashga moyil bo'lishadi. Agar psixolog o'smirlarga yondashuvni topa olsa, bu yosh mijoz o'zini qiziqtirgan savollarga javob olish, his-tuyg'ularni boshqarishni o'rganish va xarakterli muammolarni hal qilishga erishadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bolalar psixikasini o'rganishda bir nechta metodlardan foydalaniladi. Har bir metod bolalarning ruhiy va emotsional holatini chuqur tahlil qilish uchun ishlatiladi. Quyidagi metodlar eng keng tarqalgan va samarali hisoblanadi: observatsiya (ko'rish) metodi bolalarni tabiiy sharoitda, ya'ni ular o'yin o'ynayotganda yoki kundalik faoliyatda bo'lganida kuzatishni o'z ichiga oladi.

Psixologlar bolalarning qanday munosabatda bo'lishini, ularning hissiy javoblarini va ijtimoiy o'zgarishlarni tahlil qilishadi. Observatsiya, ayniqsa, bolalar o'z his-tuyg'ularini to'liq ifoda eta olmasliklari sababli juda foydali. Eksperimental metod bolalar psixikasini laboratoriya sharoitida yoki boshqariladigan holatlarda sinovdan o'tkazish orqali o'rganishni o'z ichiga oladi.

Eksperimentlar bolalarning xulq-atvorini va psixologik reaksiyalarini aniqlashda ishlatiladi. Misol uchun, bolalar stressga qanday javob berishini o'rganish uchun turli xil vaziyatlar yaratish mumkin. Testlash metodi psixologik testlar bolalar psixikasini o'lchash uchun qo'llaniladi. Bu testlar bolalarning kognitiv (bilim olish) va emotsional rivojlanishini o'lchashda yordam beradi. Masalan, IQ testlari yoki maxsus bola psixologiyasi uchun ishlab chiqilgan testlar. Intervyu metodi psixologlar bola yoki uning ota-onasi bilan intervyu o'tkazib, bolaning psixologik holatini aniqlashlari mumkin. Bu metod, ayniqsa, bola o'z his-tuyg'ularini ifoda etishda qiynalsa, samarali bo'ladi.

Proyektiv testlar bolaning ichki dunyosini aniqlash uchun turli xil proyektiv testlardan foydalanadi. Masalan, Rorshah testlari yoki Dibujando (bola rasm chizish testi) metodlari bolalarning psixologik holatini va ichki kechinmalarini aniqlashda ishlatiladi. Bola rasmlar yoki tasvirlar orqali o'zining hissiy va psixologik holatini namoyon qiladi.

Psixometrik metod bolalar psixikasini o'lchashda matematik va statistik usullarni qo'llaydi. Psixometrik testlar bolalarning aqliy rivojlanishini va ijtimoiy-emotsional holatini aniqlash uchun ishlatiladi. Vaziyatni simulyatsiya qilish bolaning turli vaziyatlarga qanday munosabatda bo'lishini o'rganish uchun ishlatiladi. Masalan, stressli vaziyatda bolaning reaksiyasini kuzatish yoki bolalarni guruhda ishlashga undash mumkin.

Psixologik intervensiya ba'zi hollarda psixologlar bolalar bilan muammolarni hal qilish uchun maxsus metodlardan, masalan, psixoterapiya yoki psixologik maslahatlarni qo'llashlari mumkin. Bu metod bolalar psixikasidagi muammolarni hal qilishda yordam beradi. Bu metodlar birgalikda ishlatilsa, bolalar psixologiyasidagi muammolarni chuqurroq va to'liqroq o'rganish imkonini beradi. Har bir metod bolalar psixikasining turli jihatlari o'rganishga yordam beradi va ularning hissiy holati, qobiliyatlari va muammolarini yaxshiroq tushunishga xizmat qiladi.

Kuzatish metodi orqali ko'plab ma'lumotlarni olish mumkin. Psixolog maslahat davomida bolaning va ota-onalarning xatti-harakatlarini kuzatadi. Ularning reaksiyalarini, his-tuyg'ularini, o'zaro ta'sir qilish usullarini o'rganadi. Tahlillarga asoslanib, mutaxassis muammoning sabablari haqidagi farazni ilgari suradi va ish rejasini taklif qiladi. Suhbat metodidan foydalanish ham juda samarali. Psixolog bola va ota-ona bilan yoki faqat o'smir bilan muloqot qiladi. Batafsil javob talab qiladigan savollarni so'raydi va so'rovni aniqlashtirishga yordam beradi.

Suhbatni boshlashdan oldin psixolog savollarni tayyorlashi va so'zlarni o'ylab ko'rishi kerak. Agar mijozlar yetarlicha samimiy bo'lsa, mutaxassis bolaning va ota-onalarning his-tuyg'ulari, ularning muammolari, mumkin bo'lgan qo'rquv va xavotirlar haqida muhim ma'lumotlarga ega bo'ladi. Shuningdek, shaxsiy xususiyatlar va oiladagi muhit haqida ma'lumot to'plashi mumkin. O'yin usulida psixolog bolaga vazifani bajarish, rasm chizish yoki boshqa ijodiy ishlarni bajarishni taklif qiladi. O'yin usuli ertak va hikoyalar tuzish, ularga rasmlar asosida hikoya qo'shishni ham o'z ichiga oladi. Shuningdek, qumli o'yin terapiyasi, qo'g'irchoqlar bilan o'yinlar, haykaltarhlar yordamida sahna ko'rinishlarini yaratish, art terapiya kabi boshqa ijodiy usullar ham qo'llaniladi. ^[7]

TAHLIL VA NATIJALAR

Bolalar psixikasini o'rganish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar ko'plab qiziqarli natijalar va yondashuvlarni taqdim etgan. Jan Piaje bolalar kognitiv rivojlanishini o'rganib, uning qanday qilib bosqichma-bosqich rivojlanishini aniqlagan. Uning tadqiqotlari quyidagi natijalarga olib kelgan. Sensorimotor bosqich (0–2 yosh): bolalar dunyoni sezgirlik va harakatlar orqali o'rganadi.

Preoperational bosqich (2–7 yosh): bolalar aqliy tasavvurlarni rivojlantira boshlaydilar, ammo mantiqiy fikrlashda cheklovlar mavjud.

Konkret operational bosqich (7–11 yosh): bolalar aniq tasavvurlar asosida fikrlashni o'rganadilar va mantiqiy fikrlashni rivojlantiradilar.

Formal operational bosqich (11 yoshdan yuqori): bolalar murakkab masalalarni hal qila olishadi va abstrakt fikrlashni boshlaydilar. L.S. Vigodskiy bolalar rivojlanishida ijtimoiy muhitning ahamiyatini ta'kidlagan. Uning "yaqin rivojlanish zonasini" (ZPD) konsepsiyasi shuni ko'rsatadiki, bolalar yangi ma'lumotlarni o'z-o'zidan emas, balki tajribali rahbarlarning yoki kattalar yordamida o'rganadilar. U bolalarning rivojlanishida til va muloqot-

ning ahamiyatini katta deb bilgan. Vigodskiyning fikricha, bolalar kichik guruhlarda o'ynash orqali jamiyatni anglaydilar. [1] Jon Boulbi o'zining "attachment" (bog'lanish) nazariyasini ishlab chiqdi. Uning tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, bolalar o'z onalari yoki ularni parvarish qilayotgan shaxslar bilan mustahkam emotsional bog'lanish o'rnatishlari kerak. Bu bog'lanishlar bolalar psixologik rivojlanishida juda muhim rol o'ynaydi va ular o'zaro munosabatlarda xavfsizlik hissini ta'minlaydi. Erikson o'zining "psixoiijtimoiy rivojlanish bosqichlari" nazariyasini ishlab chiqdi. Uning tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, bolalar va yoshlik davrida turli ijtimoiy va emotsional muammolarni hal qilishlari kerak. Masalan, bolalar o'z kimligini anglashda muammo yuzaga kelishi mumkin (o'zlikni aniqlash bosqichi). Bu davrda ota-onalar va jamiyatning qo'llab-quvvatlashi juda muhimdir. B.F. Skinner bolalar xulq-atvorini o'rganish bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlar o'tkazgan. U xulq-atvorni shartli javoblar va rag'batlantirish orqali boshqarish mumkinligini isbotlagan. Skinnerning ishlariga ko'ra, bolalarga to'g'ri va xatoliklarni keltirib chiqaradigan rag'batlar yordamida o'qitish va xulq-atvorni o'zgartirish mumkin. Uning tadqiqotlari ko'rsatadiki, rag'batlantirish va mukofotlash bolalar o'qitishida samarali usullardan biridir.

Albert Bandura o'zining "ijtimoiy o'rganish nazariyasi"ni ishlab chiqdi. Uning tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, bolalar boshqalarning muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz xatti-harakatlaridan o'rganadilar. Bu kuzatishlar ularning xulq-atvorini shakllantiradi. Bolalar psixologiyasini o'rganish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijalari bolalarning aqliy, emotsional va ijtimoiy rivojlanishining murakkab jarayon ekanligini ko'rsatadi. Har bir ilmiy yondashuv bolalarning turli psixologik holatlari, xulq-atvorlari va rivojlanish bosqichlarini tushunishga yordam beradi. Bu tadqiqotlar, shuningdek, ota-onalar va pedagoglarga bolalarning ehtiyojlarini yaxshiroq tushunishga va ularni qo'llab-quvvatlashga imkon beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Psixologik maslahat ishi bugungi kundagi eng dolzarb masalalardan biri bo'lib, uni amalga oshirish katta mas'uliyatni talab qiladi. Ayniqsa, bolalar bilan bog'liq muammolar ota-onalarni har doim tashvishga solib kelgan. Bolalar muammolari bilan ishlashda ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish, bolani turli murakkab holatlardan olib chiqishda oila a'zolari bilan birga harakat qilish samarali natijalar beradi. Natija nafaqat bolaning, balki ota-onaning ham ahvoriga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bolalarning muammolari faqat ularning emas, balki butun oilaning muammosi hisoblanadi. Shu sababli, oilaga tegishli muammo hal etilganda bolalarga yordam berish imkoniyati oshadi. [3]

Bolalarda uchraydigan kamchiliklar haqida ota-onalarga ularning bolaning tabiiy ehtiyojlariga mosligini tushuntirish muhimdir. Noto'g'ri tarbiyaning turli shakllari katta zarar keltirishi mumkin. Maslahat berishda har bir muammo bolaning yoshiga, yetakchi faoliyatiga va psixologik rivojlanish davriga mos kelishini muhokama qilish lozim. Bolalarning qiyinchiliklarini yengishga qaratilgan chora-tadbirlar ularning ehtiyojlarini cheklash hisobiga amalga oshirilmasligi kerak. Ota-onalarga bunday holatlarning salbiy oqibatlarini tushuntirish va pedagogik xatolarning oldini olish imkonini yaratish lozim. Misol uchun, kichik maktab o'quvchisini yoki o'smirni faqat o'qishga majburlab, tengdoshlari bilan muloqot qilishdan cheklash jiddiy salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. [6]

Bolalarning aqliy rivojlanishini korreksiya qilish sezgi va idrok qobiliyatlarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Bu jarayonda rasm chizish, plastilindan buyumlar yasash, sujetli-rolli o'yinlar va qoidali o'yinlar keng qo'llaniladi. Bilish motivlarini rivojlantirish va yaqqol-obrazli tafakkurga e'tibor qaratish muhimdir.

Bola yoki o'smiringa psixologik maslahat berish algoritmi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Ota-onalar bilan uchrashish – ota-onalarning muammoni qanday ko'rayotganini aniqlash va bolaga oid ma'lumotlarni yig'ish.
- Bola bilan uchrashish – bolaning muammoni qanday ko'rayotganini tushunish.
- Diagnostika – bola shaxsiyati va oila munosabatlarini o'rganib, muammoning sababini aniqlash.
- Sababini tushuntirish – gipotezani tekshirib, muammoning sabablarini tasdiqlash yoki rad etish.
- Ota-onalar bilan suhbat – bolaning qiyinchiliklarini muhokama qilib, salbiy tajribalarni yengish yo'llarini taklif qilish.
- Bola-oila munosabatlari – o'zgarishlarni kuzatish va ularga mos choralar ko'rish.

Maslahat berish jarayonida ota-onalar bilan bir necha marta aloqada bo'lish muhim. Birinchi suhbat qisqa bo'lib, umumiy ma'lumot yig'iladi; ikkinchi suhbat batafsil bo'lib, bolaning rivojlanish tarixi muhokama qilinadi; uchinchi suhbat yakuniy bo'lib, natijalar va tavsiyalarni o'z ichiga oladi. Psixologning ota-onalar, qarindoshlar, o'qituvchilar va tarbiyachilar bilan olib boradigan ishlari har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega. [5]

Maslahat berishning muvaffaqiyati uchun dastlabki shart psixolog va ota-onalar o'rtasida ishonchli va ochiq munosabatni o'rnatishdir. Ota-onalarning xavotirini tushunish va ularga hurmat bilan munosabatda bo'lish psixologning maslahatchi sifatida samaradorligini oshiradi. Bu ishonchli aloqa bolaning qiyinchiliklarini aniqlash va ularni bartaraf etishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Михайлова Т. Н. Психология ребёнка. Работы Л.С. Выготского. – Rossiya: 2020.
2. Пчелинцева Е. В., Казанцева Н. Н. Теория и практика развития мышления у детей. – Rossiya: 2021.
3. Nishanova Z.T., Alimova G.K. Psixologik xizmat. Psixokorreksiya. Darslik. – T.: "Ijod-Press", 2019.
4. Nishanova Z.T., Alimova G.K. Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. – T.: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi, Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006.
5. Jalilova S.X., Aripova S.M. Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent: "Faylasuflar" nashriyoti, 2017.
6. Sodiqova O., Toshboyeva D. Bolalar psixologiyasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Noshir, 2013.
7. Nishanova Z.T. Psixologik maslahat. O'quv qo'llanma. – T.: 2010.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.